

FERGANA STATE
UNIVERSITY

UNIVERSITY OF LAW

ELECTRON

CREATING THE FUTURE WITH US

GoodApp

phi

ВСЕ НАУКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

№1, 2025

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ФИЗИКИ РЕЗОНАНСНЫХ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ" ЯВЛЯЕТСЯ НАУЧНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ, ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ НАУКИ, ТЕХНИКИ, КУЛЬТУРЫ И ПРОСВЕЩЕНИЯ.

Все науки. №1,2025

Международный научный
журнал

Издательские решения
По лицензии Ridero
2025

УДК 53
ББК 22.3
В84

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Все науки. №1,2025 : Международный научный журнал / Ибратжон Хатамович Алиев [и д. р.] — [б. м.] : Издательские решения, 2025. — 114 с.
ISBN 978-5-0067-2110-4 (т. 1)
ISBN 978-5-0067-2111-1

Авторами научных публикаций являются академики, доктора и кандидаты наук.
профессора, доценты, преподаватели, сотрудники, магистры, студенты и иные самостоятельные исследователи. Каждый из них активно проводит научные исследования в разных областях науки и техники, представляя в качестве результатов проведённых работ научные статьи.

УДК 53
ББК 22.3

12+ В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

ISBN 978-5-0067-2110-4
ISBN 978-5-0067-2111-1

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ КЫРГЫЗОВ И РУССКИХ, СВЯЗАННЫЕ СО СРЕДСТВАМИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

УДК: 398

Калыбекова Зияда Садыковна, Жалал-Абадский государственный университет имени Б.Осмонова, кафедра русской филологии, кандидат филологических наук, доцент, тел. +996703445249, zivada.kalybekova@mail.ru,

Шакирова Мавлюда Рысбаевна, Жалал-Абадский государственный университет имени Б.Осмонова, кафедра кыргызского языка, кандидат филологических наук, доцент, тел. +996701989835, mavluda_7575@mail.ru,
Кыргызстан, г. Жалал-Абад

Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению национальных стереотипов кыргызов и русских, связанных со средствами передвижения, являющихся одним из актуальных вопросов сопоставительной лингвокультурологии. Каждый народ создает стереотипы о том или ином понятии исходя из национальных особенностей. Стереотипы по своей сути – субъективное мнение отдельных людей, но случайные совпадения с объективной действительностью делает их общими, национальными. Национальные стереотипы, связанные со средствами передвижения, показывают мировидение, ментальные особенности народа.

Актуальность изучения вопроса состоит в раскрытии национальных стереотипов, связанных со средствами передвижениями как национального достояния, как одного из составляющих когнитивного мышления человека о средствах перемещения. Стереотипы одной нации отличаются от других, ибо в них отражена национальная самобытность.

Ключевые слова: национальные стереотипы, лингвокультурология, сопоставительная лингвокультурология, концепт, положительная и отрицательная оценка, менталитет, средства передвижения, конь, бык, осел, автомобиль.

Одним из важных вопросов лингвокультурологии является изучение национальных стереотипов - одного из ее феноменов. В решении этого вопроса следует обратить внимание на трактовку понятия концепта.

Концепт является основным элементом когнитивной лингвистики, являющейся междисциплинарной наукой, основывающейся на выводах таких лингвистических направлений как социолингвистика, лингвосемантика и лингвокультурология, ибо когнитивная лингвистика по своей сути “представляет собой отдельную самостоятельную научную дисциплину и исследует такие фундаментальные проблемы как процессы систематизации, категоризации и концептуализации окружающей действительности посредством языка, его роль и связь с мыслительными процессами человека, а также занимается вопросами изучения языка как средства аккумуляции человеческого опыта в системе знаков, хранящих и передающих информацию” [1]. Концепт – это все, о чем человек знает и выражает языком. В этом отношении концепт является “нечто ‘идеальное’, представляющее собой единство “язык-мысль” [2, с. 6]. Он отражает картину мира, содержание словесного знака, связанное с материальным, духовным и культурным началом человеческого бытия в зависимости от его национально-культурной специфики. По мнению В.А.Масловой, “концепт – это лингвоментальное образование, частично вербализованный культурный смысл, имя / имена в языке, и включающий в себя значение, культурные коннотации, понятие и образ, лежащий в основе наименования, а также ценностные смыслы” [3]. С.Г.Воркачев, анализируя большинство определений ученых о концепте, определил, что культурный концепт

“это культурно отмеченный вербализованный смысл, представленный в плане выражения целым рядом своих языковых реализаций, образующих соответствующую лексико-семантическую парадигму. План содержания лингвокультурного концепта включает как минимум два ряда семантических признаков. Во-первых, в него входят семы, общие для всех его языковых реализации, которые «скрепляют» лексико-семантическую парадигму и образуют его понятийную либо прототипическую основу. Во-вторых, туда входят семантические признаки, общие хотя бы для части его реализации, которые отмечены лингвокультурной, этносемантической спецификой и связаны с ментальностью носителей языка либо с менталитетом национальной языковой личности” [4, с. 268–276].

Одним из феноменов лингвокультурологии, обладающих национально-культурной спецификой, являются национальные стереотипы и их языковое оформление: “Если совокупность концептов как семантических единиц, отражающих культурную специфику мировосприятия носителей языка, образует концептуальную область, соотносимую с понятием ментальности как способа видения мира, то концепты, отмеченные этнической спецификой, входят в область, соотносимую с менталитетом как множеством когнитивных, эмотивных и поведенческих стереотипов нации» [4, с. 268–276]. Стереотипы входят в число квантов концепта о каком-либо понятии.

Создание общего, устоявшегося образа какого-либо понятия способствует появлению национальных стереотипов. Изначально термин “стереотип” употреблялся в книгопечатании как печатное клише. Термин проник в русский язык из греческого языка, в дословном переводе означает “твердый отпечаток”. Затем с помощью внутриязыкового заимствования это слово стало употребляться в значении “упрощенные схематизированные образы социальных объектов, разделяемые достаточно большим числом членов социальных групп” [5].

Основой стереотипов стали социально-бытовые, семейные отношения между старшим и младшим поколениями. Стереотипы являются частью языковой и поведенческой культуры человека, ибо они выражаются языковыми единицами и создают общее представление или шаблон о том или ином предмете, человеке или животном. Восприятие таким образом того или иного образа, названия для через стереотипы легче и проще: “Стереотипы в качестве устоявшихся шаблонов и моделей поведения человека существенно упрощают процесс мышления и познания... Стереотипы ... являются упорядоченной, более или менее последовательной картиной мира, где размещаются привычки, вкусы, способности, удовольствия и надежды” [6].

Стереотипы – это способ познания, мировидение народа. Познание стереотипов народов и их языковых ресурсов осуществляется на основе паремий, фразеологизмов, в процессе коммуникаций, художественных произведений и др. В основном стереотипы носят эмоционально-оценочную характеристику, исходящую от ментального представления, тем самым они способствуют созданию ментальной модели понятия.

Стереотипы, связанные со средствами передвижения, встречаются в картине мира кыргызов и русских и по значению они могут быть как положительными, так и отрицательными. Развитие общества, науки и техники, условия жизни могут изменить содержание стереотипов.

Прородитель всех средств передвижения - гужевой транспорт, история которого восходит к глубокой древности: “Возможно, среднекаменный век или мезолит (12 тыс.- 9 тыс. лет назад) и новокаменный век или неолит (9 тыс.-6 тыс. лет назад) стали началом приручения быка и лошади в качестве источника мяса, молока и

шкура: лошади разводились для хозяйственных целей и были для киргизов основным видом продуктивного скота, дававшего мясо” [7, с.28]. Все стереотипы, связанные со средствами и способами передвижения, появились в зависимости от образа жизни, культуры и менталитета, развития науки и техники и созданы противопоставлением силы, ума, способностей и других качеств. Стереотипы, связанные со средствами передвижения, выражают положительные и отрицательные оценки людей к тому или иному виду средств передвижения.

Одним из средств передвижения является лошадь. В представлении киргизов лошадь, как родовое понятие транспорта - товарищ в пути, верный друг в бою. Киргизы проявляют к понятию конь особое уважение, заботу. Киргизы считают коня одним из членов семьи, о котором нужно заботиться. По этому поводу говорят: “Ат аяган арыбайт, аш аяган жарыбайт”, что в переводе на русский язык означает “кто щадит коня пешком не будет, кто жадничает в еде, тому добра не видать”. Конь – крылья человека, он считается умным товарищем, сопровождающим своего коня и в удачах и невезениях: “Ат башы менен эр башы, кайда калбайт бир башы – где только не останутся головы храбреца и его коня” или “Ат башына күн түшсө ооздугу менен суу ичет, эр башына күн түшсө өтүгү менен суу кечет”, что в дословном переводе на русский язык означает “если с молодцом беда стрясется, то брод в сапогах перейдет;

если с конем беда стрясется, он с удилами воду пьет», эквивалентный русской пословице “беда придет, молодца с ног собьет”. В русской картине мира конь – средство езды, главное его назначение – перевозка, перемещение людей и грузов, он – работник: «Конь не пахарь, не кузнец, не плотник, а первый в селе работник», “И слепая лошадь везет, коли зрячий на возу сидит”.

В менталитете киргизов существует отрицательный стереотип о характере лошади. Строптивный характер лошади выражается устойчивым выражением “жылкы мүнөз” в киргизском языке, что в переводе на русский язык означает “лошадиный характер”. Стереотип “лошадиный характер” утверждает, что все лошади имеют строптивный нрав, и людей с неуживчивым характером называют “человек с лошадиным характером”. Менталитет киргизов сохранил стереотипы киргизов о лошади и по настоящее время.

Бык, вол – один из видов средств передвижения, служащее как транспорт и как тягловая сила: “В жизни киргизов и русских быки стали, с одной стороны, вьючным средством, с другой – тягловой силой в земледелии.” [8, с.71). В ментальной модели киргизов понятие “бык” наделен такими положительными качествами как сила, поэтому существует образное сравнение как “силён как бык / вол – букадай / өгүздөй күчтүү”. В связи с этим появился стереотип о том, что все быки сильные, упрямые. Такое понимание о быке способствовало появлению метафорических названий некоторых транспортных средств, например, “синий бык – көк бука – паровоз”, “черный бык – кара бука – поезд”. В понимании русских “концепт “бык” реализует такие положительные признаки, как “сила” и “решительность”, а также отрицательные признаки: “неуклюжесть, и “обман” [9]. В киргизской национальной культуре наблюдается и отрицательный стереотип, связанный с понятиями бык, вол. В мировидении киргизов и русских “бык”, “вол”, являющиеся одними из видов гужевого или тяглового транспорта, несмотря на силу и мощь, эти животные глупы, неуклюжи, упрямые. Русский фразеологический оборот “взять быка за рога” имеет значение “смело и сразу взяться за самое главное в трудном деле” [10, с.151]. В когнитивной модели быка киргизов решительность не характерна ему, он лишь упертый, т.е. неуступчивый, несговорчивый, стремящийся поступить по-своему, поставить на своем вопреки необходимости и здравому смыслу. Людей, обладающих вышеуказанными характерами, киргизы

называют упертым как бык, что в переводе на кыргызский язык “букадай көшөргөн, көгөргөн” [11, с.62]

Большое значение имел в хозяйственной жизнедеятельности кыргызов ослы: “С появлением этого вида транспорта у кыргызов решалось много проблем, связанных с перевозкой тяжестей, так как ослы на крутых горных дорогах ступают более уверенно, чем лошадь” [8, с.76]. Они служили как “как ездовое, так и гужевое и вьючное животное” [8, с. 76].

В кыргызской культуре существует стереотип о том, что осел, являющийся одним из видов транспорта, глупое, упертое животное. Глупость осла выражена в поговорке “Эшекте отко айдасан бокко качат – осла гонят к траве, а он идет к дерьму”, т.е. он привык питаться остатками. Культурный код поговорки состоит в том, что сколько не учи глупого, а он все делает по-своему. Стереотип о глупости осла переданы во многих баснях русских и кыргызских писателей: И.В.Крылова в басне “Осёл”, Тоголок Молдо в басне “Осёл и соловей” и др. Ы.Абдраимов в басне “Бир туугандык (родство)” показывает, что, несмотря на то, что всю тяжелую работу по хозяйству выполняет осёл, но его труд никто не оценивает по достоинству:

Карапайым Эшек,
Билесинер да Эшекти.
Жамгыр менен карда,
Аяз менен аптапта.
Демейки күн, майрамда,
Кара жанын карч уруп.
Маңдай тери куюлуп,

Дем алышсыз иштейт.
Обыкновенный осел,
Все вы знаете осла.
И в дождь и снег,
И в мороз и жару.
В обычные дни и в праздник,
Трудится без устали, в поту.
Работает без отдыха.

Испокон века кыргызы не употребляли молоко осла в качестве пищи. Но из-за того, что современная медицина доказывает, что ослиное молоко излечивает людей от многих заболеваний, стереотип о молоке осла тоже меняется [12].

По мнению Л.С. Перкаса: “В Европе серое длинноухое создание никогда не пользовалось особым уважением, персонифицируя такие отвратительные человеческие пороки, как глупость, лень, тупое упрямство и похоть, зато в Ближнем Востоке, Средней Азии и Северной Америке скромный ослик – символ трудолюбия, простоты и неприхотливости, терпения и покорности” [13].

В менталитете кыргызов езда на осле – признак бедности, несостоятельности. Если для лошади готовили удобные седла, снаряжения, спасающие их от натирания, показывающие уровень достатка ездовых из дерева, кожи и разных драгоценных металлов [14], то для осла достаточно седло из войлока – “чом”, которое спасает его от натирания и мозолей.

В настоящее время такой стереотип в корне меняется в связи с появлением положительного образа осла в современном киноискусстве и литературе: образ осла в мультфильмах “Винни пух”, “Ходжа Насреддин”, “Бременские музыканты”,

“Шрек” и др. Они создают стереотипы об осле как о преданном и отважном друге, несмотря на свою глуповатость.

Относительно современных средств передвижения, в частности автомобилей, в современном мире созданы ряд стереотипов. Автомобиль, по мнению водителей-кыргызов и их членов семей - помощник в семье. Есть понятие, что водители любят свои автомобили больше, чем своих жен, потому что это – техника, она может сломаться, требовать ремонта, на которое уходит немало затрат, чем на жену.

В народе существуют стереотипы автомобилей, относительно габарита и цвета автомобилей. Малолитражные и красные легковые автомобили считаются женскими, и, наоборот, автомобили с крупным габаритом и других цветов, за исключением красного, считаются мужскими. Бытует стереотип о том, что автомобили-вездеходы – мужские.

Автомобиль – механизированное средство передвижения, пришедшее на смену гужевому и тягловому средствам передвижения. Кыргызы, испокон века не сошедшие со спины лошади, создали свои стереотипы об автомобилях. В их представлении автомобиль – живое существо, заменяющие коня. Поэтому они называют их скакуном-тулпаром, аргамаком или просто “жаныбарым”, что в переводе на русский язык означает “мой питомец, дорогой”. Опрос среди водителей-кыргызов показал, что из 56 респондентов 23 назвали своих автомобилей аргамаком, 22 - скакуном-тулпаром, 10 - словом “жаныбар”, являющегося одним из ласкательного обращения к неживому как живому. У русских больше стереотипов автомобилей. У них созданы положительные и отрицательные стереотипы автомобилей относительно цвета, качества. светлой окраски автомобили – женские, все япошки – качественные, немецкие автомобили – спортивные, американки – прочные и др.

Таким образом, стереотипы средств передвижения кыргызского народа в корне отличаются от русских. Кыргызский народ с большим уважением относится к гужевому и вьючному средствам передвижения. Стереотипы, связанные с ними, могут содержать как положительную так и отрицательную оценку говорящих. При этом говорящие используют готовые стереотипы, созданные нацией в течение многих лет.

Список использованной литературы

1. Жарина О.А. Концепт vs фрейм: проблема дефиниции и соотношения понятий в современной когнитивной лингвистике. Электронный ресурс. Режим доступа <https://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-vs-freym-problema-definititsii-i-sootnosheniya-ponyatiy-v-sovremennoy-kognitivnoy-lingvistike/viewer>
2. Снитко Т.Н. 1999 - Предельные понятия в западной и восточной лингвокультурах: АДД: Краснодар, 1999.
3. В.А.Маслова. Концепт как способ изучения культуры через язык. Электронный ресурс. Режим доступа <https://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-kak-sposob-izucheniya-kultury-cherez-yazyk/viewer>.
4. Воркачев С. Г. Культурный концепт и значение // Труды Кубанского государственного технологического университета. Сер. Гуманитарные науки. Т. 17, вып. 2. - Краснодар, 2003.
5. Синельникова А.П. Понятие и сущность стереотипа. Режим доступа <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-suschnost-stereotipa/viewer>.
6. Тухужева Л.А., Кокова Л.Х. Возникновение стереотипов. <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vozniknoveniya-stereotipov-1/viewer>.
7. Абышкаев А. Каратегинские кыргызы в конце XIX начале XX века. Фрунзе,

Изд. «Илим», 1965.

8. Калыбекова З.С. Транспортная терминология в сопоставительно-сравнительном освещении (на материале русского и кыргызского языков). Дисс. на соискание ученой степени кандидата филол. наук. – Жалал-Абад, 2015.

9. А.И.Лызлов. Концепт “бык” в паремиях английского и русского языка (в отражении литературы). Режим доступа <https://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-byk-v-paremiyah-angliyskogo-i-russkogo-yazyka-v-otrazhenii-literatury/viewer>

10. С.И.Ожегов. Словарь русского языка /под ред. Ю.Шведовой. М., 1984.

11. К.К.Юдахин. Русско-киргизский словарь. 51000 слов. / под ред. К.К.Юдахина. – Бишкек, “Шам”, 2000.

12. <https://www.super.kg/article/show/36889>

13. Л.С.Перкас. Образ осла в мировой художественной литературе. Режим доступа. <https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-osla-v-mirovoy-hudozhestvennoy-literature/viewer>.

14. <https://www.azattyk.org/a/1237773.html>.

Все науки. №1,2025
Международный научный журнал

Главный редактор, Ибратжон Хатамович Алиев
Директор НИИ "ФРЯР"
Научный директор Боходир Хошимович Каримов
Технический директор Султонали Мукарамович Абдурахмонов
Экономический директор Ботирали Рустамович Жалолов
Заместитель главного редактора Миродилжон Хомуджонович Баратов
Редактор Гулчехра Гуламжановна Гаффарова
Иллюстратор Ибратжон Хатамович Алиев
Иллюстратор Фарходжон Анваржонович Иброхимов
Дизайнер обложки Раънохон Мукарамовна Алиева
Корректор Гулноза Мухтаровна Собирова
Корректор Дилноза Орзикуловна Норбоева
Модератор Фарходжон Анваржонович Иброхимов

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero